

PRIMER REGISTRO DE *Neopetrosia carbonaria* Lamarck, 1814 (PORIFERA, DEMOSPONGIAE), PARA VENEZUELA

JORGE BARRIOS-MONTILLA^{1,5*}, MARÍA ELENA AMARO^{1†}, ÁNGEL FARIÑA-PESTANO^{3,5} & ERIC MARTÍNEZ⁴

¹Dpto. de Biología Marina, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente.

*Autor de correspondencia: jebarster@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6697-5140>

²Dpto. de Biología Marina, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente.

<https://orcid.org/0000-0002-6882-3631> †Falleció en noviembre del 2025

³Dpto. de Biología, Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre. <https://orcid.org/0000-0002-7659-9844>

⁴Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura, CENIPA Caracas.

<https://orcid.org/0000-0002-7659-9844>

⁵Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura, CENIPA Sucre.

Recibido: septiembre 2025 Aceptado: diciembre 2025

RESUMEN: Las esponjas marinas constituyen uno de los componentes funcionales más resaltantes de los biotopos de la bahía de Mochima (estado Sucre, Venezuela), para la cual se tienen 28 especies inventariadas hasta el presente. Durante una actualización de las especies de esponjas en esta bahía, se recolectaron dos ejemplares en octubre del 2024, los cuales se desprendieron del sustrato con ayuda de un cuchillo, colocados en bolsas plásticas y refrigerados, previo a la recolecta se tomaron fotografías *in situ* con una cámara digital y se anotaron las características externas de la esponja. En el laboratorio se realizaron los análisis histológicos pertinentes para conocer la estructura de la esponja y determinar la tipología de las espículas. Como resultado se encontró que los ejemplares pertenecen a la especie *Neopetrosia carbonaria* LAMARCK, 1814, la cual tiene forma incrustante o masiva, de color negro, superficie uniforme y microrugosa, consistencia firme, ósculos dispersos con membrana en forma de volcán de 3 a 5 mm de diámetro. Esqueleto con haces espiculares gruesos, formando un retículo de mallas redondeadas a poligonales, de 130-650 µm de ancho, con espículas sueltas. El ectosoma es una trama regular isodictial de espículas simples, unidas por espongina en sus nodos, coanosona superpuesto formando una reticulación subsuperficial. Las espículas son megascleras oxeadas astadas, robustas, ligeramente curvadas de 162-200 µm de largo y 1,4-2,4 µm de ancho. Los ejemplares estudiados se encontraron en aguas poco profundas sobre praderas de pastos marinos, corales muertos o rocas. Dado que previamente se conocía para el país a *N. subtriangularis* (DUCHASSAING, 1850), este es el segundo registro de una especie de *Neopetrosia* para Venezuela, aumentando con esto el ámbito geográfico de distribución de *N. carbonaria* en el mar Caribe.

Palabras clave: Esponja, Petrosiidae, taxonomía, inventario, Parque Nacional Mochima.

ABSTRACT: Marine sponges are one of the most prominent functional components of the biotopes in Mochima Bay (Sucre State, Venezuela), which currently has 28 species inventoried. During an update of the sponge species in this bay, two specimens were collected in October 2024. These were detached from the substrate with a knife, placed in plastic bags, and refrigerated. Before collection, *in situ* photographs were taken with a digital camera, and the external characteristics of the sponge were noted. In the laboratory, the relevant histological analyses were performed to understand the sponge's structure and determine the spicule typology. The results showed that the specimens belong to the species *Neopetrosia carbonaria* LAMARCK, 1814. This species has an encrusting or massive form, is black, and has a uniform, smooth, or micro rugose surface with a firm consistency. The oscules are scattered, with a volcano-shaped membrane, measuring 3 to 5 mm in diameter. The skeleton consists of thick spicular bundles, forming a reticulum of rounded to polygonal meshes, 130-650 µm wide, with loose spicules. The ectosome is a regular isodictyal reticulation of simple spicules joined by spongin at their nodes, with a superimposed choanosome forming a sub-superficial plot. The spicules are hastate oxeads megascleres, robust, and slightly curved, measuring 162-200 µm in length and 1.4-2.4 µm in width. The studied specimens were found in shallow waters, on seagrass beds, dead corals or rocks. Given that *N. subtriangularis* (DUCHASSAING, 1850) was previously the only known species of the genus in the country, this represents the second record of a *Neopetrosia* species for Venezuela, thereby extending the geographic distribution range of *N. carbonaria* in the Caribbean Sea.

Key works: Sponges, Petrosiidae, taxonomy, inventory, Mochima National Park.

INTRODUCCIÓN

Las esponjas marinas constituyen un grupo funcional de gran importancia en las biocenosis de los manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos (ALCOLADO & BUSUTIL 2012). Estos organismos sésiles habitan principalmente sobre substratos duros, desde aguas someras hasta grandes profundidades, empleando diferentes estrategias para competir por el espacio con otros organismos, además de presentar asociaciones con bacterias y microalgas fotosintéticas (CLEARY *et al.* 2024), constituyendo un refugio para peces e invertebrados como poliquetos, crustáceos, moluscos y ofiuroideos, entre otros.

El conocimiento de las esponjas presentes en un área geográfica en particular requiere un importante esfuerzo de muestreo y la colaboración de taxónomos especialistas en este grupo de organismos (PÉREZ *et al.* 2017). En Venezuela se han efectuado numerosos estudios taxonómicos de las esponjas presentes en sus costas, destacándose para la región nor-oriental la bahía de Mochima, en el estado Sucre, por su elevada biodiversidad de esponjas, con un total de 28 especies inventariadas (OLIVARES 1976; AMARO 1999, 2003; AMARO & LIÑERO-ARANA 2002, 2006).

El género *Neopetrosia* DE LAUBENFELS, 1949, con 33 especies válidas a nivel mundial y 12 registradas para el océano Atlántico, es uno de los cuatro géneros de la familia Petrosiidae (DE VOOGD *et al.* 2025). Según DESQUEYROUX-FAÚNDEZ & VALENTINE (2002) este género presenta una superficie finamente hispida producida por finos haces de oxeas procedentes de tractos subectosomales, y una red coanosomal compacta que combina mallas redondeadas con una reticulación anisotrópica superpuesta.

Durante un estudio de actualización de la biodiversidad de poríferos presente en la bahía de Mochima, se recolectaron muestras de una esponja común en el mar Caribe, pero no mencionada anteriormente para el país, identificada como *Neopetrosia carbonaria* Lamark, 1814 (Porifera, Demospongiae, Haplosclerida). En el presente trabajo se describe morfo-anatómicamente esta especie y se discuten algunos aspectos sobre su taxonomía, distribución y ecología.

MATERIALES Y MÉTODOS

La bahía de Mochima (Parque Nacional Mochima, estado Sucre, Venezuela), ubicada entre los 64°19'30"-64°22'30" N; 10°20'-10°24' O, presenta forma alargada en dirección noreste-sureste, con una longitud aproximada de 7,6 km y 3,5 km de ancho; con profundidades máximas que varían entre los 20 y 60 metros (NORIEGA *et al.* 2002). La bahía está influenciada por la surgencia costera estacional, presentando variados ambientes que incluyen playas arenosas, areno-fangosas y enclaves con formaciones coralinas, predominando áreas con vegetación de manglar y praderas del pasto marino *Thalassia testudinum* (QUINTERO *et al.* 2004).

Se recolectaron muestras de la esponja en octubre del 2024, en dos estaciones ubicadas en la bahía de Mochima: ensenada Garrapata, E1; 10°23'14.13"N - 64°21'01.50"O y ensenada Carenero, E2; 10°23'03.8"N - 64°20'02.4"O (Fig. 1). Las estaciones presentaron características similares: aguas someras con fondos blandos cubiertos con praderas de *T. testudinum*, con núcleos coralinos dispersos dominados por el hidrozoo *Millepora alcicornis*. Previo a la extracción de las muestras, se tomaron fotografías *in situ* con una cámara digital Sony DSC-WX300 y se anotaron las características externas de los ejemplares: distribución y diámetro de los ósculos, forma, color, consistencia y tipo de superficie. Las muestras fueron extraídas manualmente con ayuda de un cuchillo y colocadas en bolsas plásticas transparentes, previamente etiquetadas, efectuándose anotaciones adicionales como: cambio de color, presencia de moco y color del exudado. Las bolsas fueron refrigeradas en una hielera hasta su traslado a los laboratorios del Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente, para su posterior identificación.

Para observar la estructura y arreglo esquelético del ectosoma y coanosoma de los ejemplares, se realizaron cortes histológicos según la técnica señalada por HOOPEL (2000), a fin de determinar algunas características importantes para la identificación del ejemplar. Para determinar la tipología de las espículas

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio mostrando las localidades de muestreo en la bahía de Mochima (estado Sucre, Venezuela) incluyendo la ubicación del ejemplar de *N. carbonaria* recolectado por AMARO (2003) con un asterisco.

se cortó un fragmento de cada esponja recolectada, y se colocaron en tubos de ensayo sometidos a ebullición en baño de María con hidróxido de sodio (NaOH) concentrado para lograr la digestión de la materia orgánica. Luego de un lavado secuencial, sedimentación y descarte del líquido sobrenadante, se tomó una alícuota del extracto espicular para su observación en un microscopio equipado con micrómetro, midiéndose la longitud y diámetro de 15 ejemplares de cada uno de los tipos de espículas encontradas.

Para la identificación de la esponja se utilizaron las descripciones taxonómicas de VAN SOEST (1980), PULTZER-FINALI (1986), ZEA (1987), LEHNERT & VAN SOEST (1998), HOOPER & VAN SOEST (2002), DAVID-COLÓN & MARÍN-CASAS (2020) y La Guía de Esponjas de ZEA *et al.* (2025), entre otras. La clasificación se actualizó según la World Porifera Database (DE VOOGD *et al.* 2025). Las muestras fueron depositadas en la colección del Laboratorio de Invertebrados Marinos del Instituto Oceanográfico de Venezuela, Cumaná, estado Sucre.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado se realizó la descripción sistemática del nuevo registro, incluyendo aspectos tales como el hábitat y la distribución geográfica de la especie.

Phylum Porifera GRANT, 1836

Clase Demospongiae SOLLAS, 1888

Orden Haplosclerida TOPSENT, 1928

Familia Petrosiidae VAN SOEST, 1980

Género *Neopetrosia* DE LAUBENFELS, 1949

Neopetrosia carbonaria LAMARCK, 1814

AphiaID: 166799

Spongia carbonaria: LAMARCK (1814): 375. Localidad tipo: Mar Caribe. Holotipo: MNHN.LBIM.D.T545.

Thalysias carbonaria: DUCHASSAING DE FONBRESSIN & MICHELOTTI (1864): 83-84, Lám. 17 (Fig. 4), Lám. 19 (Fig. 2), CARTER (1882): 277, 282, Lám. 11 (Fig. 11).

Pachychalina carbonaria: ARNDT (1927): 152-153, Fig. 13, Lám. 1 (Fig. 1).

Strongylophora santa: DE LAUBENFELS (1936a): 459.

Phloeodictyon carbonaria: TOPSENT (1930): 26.

Pellina carbonaria: DE LAUBENFELS (1936b): 68-69, Lám. 18 (Fig. 5), VAN SOEST (1980): 83-85, VAN SOEST (1981): 21, PULITZER-FINALI (1986): 159-160, ZEA (1987): 125-128, Fig. 28 (a-e).

Adocia carbonaria: HECHTEL (1965): 26-27, Lám. 3 (Figs. 2-3), HECHTEL (1969): 9-10, HECHTEL (1976): 240.

Oceanapia carbonaria: VAN SOEST 1980: 93 (nombre asignado a una muestra de la colección de esponjas del British Museum Natural History (BMNH) de Londres).

Xestospongia carbonaria: LEHNERT & VAN SOEST (1998): 93, RÜTZLER *et al.* (2000): 238, DÍAZ (2005): 470, DÍAZ & RÜTZLER (2008): 161, ALCOLADO & BUSUTIL (2012): 71.

Neopetrosia carbonaria: RÜTZLER *et al.* (2009): 304, CORTÉS *et al.* (2009): 86, MURICY *et al.* (2011): 106, VALDERRAMA & ZEA (2013): 359, PÉREZ *et al.* (2017): 10, REED *et al.* (2018): 107, DAVID-COLÓN & Marín-Casas (2020): 1001, Fig. 3 (f, g, h), SANDES *et al.* (2023): 431, HIGGINS *et al.* (2024): 9, ZEA *et al.* (2025): <https://spongeguide.uncw.edu/species-list/carbonaria/>, DE VOOGD *et al.* (2025): <https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=166799>

Material examinado: estación 1, ensenada Garrapata (bahía de Mochima), 20/10/2024, fondo coralino, asociada al hidrozoo *M. alcornis*, 1 m de profundidad (10°23'14.13"N, - 64°21'01.50"O); estación 2, ensenada Carenero (bahía de Mochima), 20/10/2024, fondo con *T. testudinum* y núcleos coralinos dispersos, 0,5 m de profundidad (10°23'03.8"N, - 64°20'02.4"O). Recolector: J. Barrios-Montilla; registro fotográfico: A. Fariña-Pestano.

Descripción: Crecimiento incrustante con formas masivas lobuladas (Fig. 2), generalmente tan gruesas como anchas, de unos 15-30 cm de largo, 10 cm de ancho, superficie áspera al tacto, con elevaciones osculares dispersas de tipo volcánico, de 0,5 a 3 cm de altura. Color negro, aunque puede ser un verde muy oscuro en los bordes, manteniendo su color interna y externamente cuando están secas, cuando son dañadas se libera un exudado de color oscuro. Sensación pétrea o firme al tacto, quebradiza en ósculos y elevaciones. Superficie uniforme, microrugosa a tuberculada, limpia o sucia, cubierta de arena o sedimentos que pueden quedar atrapados en el tejido superficial. Ósculos con membrana de 0,3 a 0,5, en ocasiones de hasta 1 cm de diámetro. Las esponjas se presentan a menudo en grupos, a veces conectadas por puentes inferiores, cuando están semienterradas pueden desarrollar pequeñas ramas laterales o ramillas erectas, mostrando los ósculos como papilas. Esqueleto con haces espiculares gruesos, 4-15 espículas en sección transversal y 60-160 µm de espesor, formando un retículo de mallas redondeadas a rectangulares o poligonales, de 130-650 µm de ancho, a menudo con espículas sueltas. Cerca de la superficie de la retícula se convierte en tractos ascendentes e interconectados, engrosados en escalones con capas de crecimiento. El ectosoma es una trama regular isodictial de espículas simples, unidas por espongina en sus nodos, con presencia de células pigmentadas. Coanosona superpuesto formando una reticulación subsuperficial más densa. Las espículas son megascleras oxeadas astadas, robustas o fusiformes, a veces dobladas, de 162-200 µm de largo y 1,4-2,4 µm de ancho (Fig. 3), con algunas espículas que pueden llegar hasta los 270 µm de largo.

Hábitat: Común en aguas poco profundas (0,5-6 metros), en praderas de pastos marinos, incrustándose en corales muertos o rocas.

Distribución: Atlántico Sur; Barbados (HECHTEL 1969), Brasil (HECHTEL 1976; MURICY *et al.* 2011; SANDES *et al.* 2023). Atlántico Norte; Bahamas (CARTER 1882; COLIN 1978), U.S.A., Florida (VAN SOEST 1980). Golfo de México (DE LAUBENFELS 1936b; RÜTZLER *et al.* 2009; ÁVILA *et al.* 2022; TORRUCO & GONZÁLEZ-SOLIS 2023). Mar Caribe; Belice (VAN SOEST 1984; ZEA 1987; RÜTZLER *et al.* 2000; DÍAZ 2005; DÍAZ & RÜTZLER 2008), Costa Rica (CORTÉS *et al.* 2009), Panamá (DE LAUBENFELS 1936a; DÍAZ 2005),

Figura 2. Ejemplar de *N. carbonaria* recubriendo las porciones basales del falso coral *M. alcicornis* en la estación 1, ensenada Garrapata (bahía de Mochima, Sucre, Venezuela).

Figura 3. Espículas megascleras de tipo oxeadas hastadas y fusiformes de *N. carbonaria* recolectada en la bahía de Mochima (estado Sucre, Venezuela).

Colombia (ZEA 1987; VALDERRAMA & ZEA 2013; DÍAZ-SÁNCHEZ & ZEA 2016; DAVID-COLÓN & MARÍN-CASAS 2020), Cuba (ALCOLADO 1976; REED *et al.* 2018; MARCOS-SARDIÑAS & ESPINOSA 2021), Republica Dominicana (HERRERA-MORENO *et al.* 2012), Haití (HERRERA-MORENO *et al.* 2012), Puerto Rico (VAN SOEST 1980; PULITZER-FINALI 1986), Jamaica (HECHTEL 1965; PULITZER-FINALI 1986; LEHNERT & VAN SOEST 1998), Islas Vírgenes (VAN SOEST 1980), Martinica (PÉREZ *et al.* 2017), Guadalupe (DUCHASSAING DE FONBRESSIN & MICHELOTTI 1864; ALCOLADO & BUSUTIL 2012), San Croix (DUCHASSAING DE FONBRESSIN & MICHELOTTI 1864), San Tomas (DUCHASSAING DE FONBRESSIN & MICHELOTTI 1864; VAN SOEST 1980), San Bartolomé (DUCHASSAING DE FONBRESSIN & MICHELOTTI 1864), San Martin (VAN SOEST 1980; HIGGINS *et al.* 2024), Curazao (ARNDT 1927; VAN SOEST 1980, 1981), Venezuela: este trabajo.

El material estudiado se identificó como *N. carbonaria* debido a sus características morfológicas (crecimiento masivo y configuración de los ósculos), además de las estructuras espiculares similares a las descritas en la bibliografía especializada consultada. En un estudio anterior, AMARO (2003) encontró en la bahía de Mochima (Ensenada de Reyes, 10°20'14.1"N, -64°21'48.7"O), una esponja con las características morfológicas y estructurales de *N. carbonaria*, identificándola como *Pellina* sp., proponiendo la posibilidad de que se tratase de *P. carbonaria* (ahora *N. carbonaria*), pero debido a las diferencias en el tamaño de las espículas entre su muestra y las descritas en el trabajo de ZEA (1987), decidió mantener la identificación de sus ejemplares hasta la categoría taxonómica de género.

Los ejemplares de *N. carbonaria* descritos en el presente trabajo no presentaron microescleras, al igual que lo observado por AMARO (2003) en sus ejemplares; sin embargo, algunos autores como ZEA *et al.* (2025) señalaron que pueden haber microescleras rafídicas toxiformes como complemento de las espículas oxeadas típicas de la especie, por otro lado, SANDES *et al.* (2023) encontraron tanto ausencia como presencia de este tipo de espículas en material identificado como *N. carbonaria* en Brasil, sugiriendo que ante lo poco común de estas microescleras se deben hacer estudios comparativos más detallados entre material proveniente de diferentes localidades. Las esponjas de San Bernardo y Cartagena (Colombia) en las cuales ZEA (1987) basó su descripción de *N. carbonaria* (como *P. carbonaria*), presentan microescleras, además ese material presentó megascleras con dimensiones superiores a las 200 µm, más acordes a otros géneros de la Familia Petrosiidae (DESQUEYROUX-FAÚNDEZ & VALENTINE 2002); por el contrario, las esponjas de Santa Marta que también revisó ZEA (1987) si se ajustaron a las características de *N. carbonaria*. VICENTE *et al.* (2019) señalaron el origen polifilético de *Neopetrosia*, por lo que recomiendan una profunda revisión taxonómica de este grupo combinada con estudios moleculares.

Además de *N. carbonaria*, DE VOOGD *et al.* (2025) reportaron otras 11 especies de *Neopetrosia* para el Atlántico occidental: *N. cristata* VICENTE, RÍOS, ZEA & TOONEN, 2019, *N. cylindrica* LAMARCK, 1815 (como *Alcyonium cylindricum*), *N. dendrocrevacea* VICENTE, RÍOS, ZEA & TOONEN, 2019, *N. dominicana* PULITZER-FINALI, 1986 (como *Xestospongia dominicana*), *N. dutchi* VAN SOEST, MEESTERS & BECKING, 2014, *N. eurytomata* VAN SOEST, MEESTERS & BECKING, 2014, *N. ovata* VAN SOEST, MEESTERS & BECKING, 2014, *N. proxima* DUCHASSAING & MICHELOTTI, 1864 (como *Thalysias proxima*), *N. rosariensis* ZEA & RÜTZLER, 1983 (como *Xestospongia rosariensis*), *N. sigmafera* VICENTE, RÍOS, ZEA & TOONEN, 2019 y *N. subtriangularis* DUCHASSAING, 1850 (como *Spongia subtriangularis*).

La distribución de *N. carbonaria* en la zona tropical del océano Atlántico va desde Florida hasta Brasil, golfo de México y el mar Caribe (DE VOOGD *et al.* 2025). Esta especie puede ser confundida con *Halichondria melanodocia* DE LAUBENFELS, 1936, ya que tienen un color y forma similares, y se encuentran frecuentemente en los mismos ambientes (ZEA 1987). En Mochima se encuentra la esponja *H. melanodocia* (AMARO & LIÑERO-ARANA 2006), pero por su consistencia blanda y comprensible se puede diferenciar fácilmente de *N. carbonaria*, que presenta una consistencia firme y pétrea al tacto, además esta última es difícil de desprender y cuando se rasga tiñe el agua de color oscuro.

La única especie de *Neopetrosia* citada para Venezuela es *N. triangularis*, descrita bajo el nombre de *Pachychalina rugosa* DUCHASSAING & MICHELOTTI, 1864 por OLIVARES (1976) para la bahía de Mochima.

DÍAZ & RÜTZLER (2008) también señalaron su presencia en el país; por su morfología ramificada/erecta y color marrón, se diferencia fácilmente de la forma masiva de color negro de *N. carbonaria* (TABLA 1).

La mayor parte de los estudios mencionan que *N. carbonaria* se encuentra en aguas someras, característica ecológica que comparte con varias especies del género, así tenemos que LEHNERT & VAN SOEST (1998) encontraron en Jamaica a *N. carbonaria* en bancos de *T. testudinum*, mientras que ALCOLADO & BUSUTIL (2012) también la hallaron en la isla de Guadalupe en praderas de pastos marinos y un arrecife, en ambos trabajos en áreas con profundidades entre 0,3 y 1 metro, no obstante, REED *et al.* (2018) localizaron ejemplares de esta esponja a profundidades mayores de 42 metros en Cayo Coco, Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba.

En este estudio se observó a *N. carbonaria* asociada al hidrozoo *M. alvicornis*, en su descripción original, LAMARK (1814) señaló que esta esponja recubría grandes porciones del falso coral *M. alvicornis*. ZEA (1987) también la encontró creciendo entre las ramas basales muertas de los corales *Porites porites*, *Millepora* spp. y *Agaricia tenuifolia*. En los arrecifes coralinos las esponjas pueden desplazar los tejidos de los corales por sobrecrecimiento, formándose complejas interacciones entre estos organismos (RÜTZLER 2004).

Las esponjas marinas son una importante fuente de sustancias biológicas con propiedades farmacológicas, y en el caso del género *Neopetrosia*, es uno de los más prometedores por la gran cantidad de componentes detectados en sus tejidos, destacándose *N. carbonaria* con la presencia de 15 metabolitos secundarios como alcaloides y quinonas (QARALLEH 2016).

El estudio de la diversidad de las esponjas de un área determinada, además de aportar información sobre las especies con potencial para el desarrollo de productos farmacológicos y con valor comercial, tiene gran importancia para propósitos de manejo de fauna, monitoreo ambiental y estrategias de conservación de los ecosistemas marinos, constituyendo el registro de *N. carbonaria* un aporte al conocimiento de las esponjas de Venezuela.

TABLA 1.- Datos comparativos de la morfología y medidas de las espículas de esponjas del género *Neopetrosia* presentes en la bahía de Mochima, estado Sucre, Venezuela (medidas en µm: largo/ancho, talla mínima-media-máxima).

Especies	Morfología	Oxeas	Referencias
<i>N. carbonaria</i>	Forma incrustante o masiva, con elevaciones de ósculos dispersos en forma de volcán. La superficie es uniforme y microrugosa, de color negro a verde muy oscuro. Sensación firme al tacto. Los ósculos miden hasta 1 cm de diámetro.	162-181-299/ 1,4-2,1-4	VAN SOEST (1980); PULITZER-FINALI (1986); ZEA (1987); DAVID-COLÓN <i>et al.</i> (2020)
<i>N. subtriangularis</i>	Forma ramificada, con ramas cilíndricas, rastreras o erectas, y lóbulos aplanados y redondeados en forma de dedo. La superficie es lisa y el color varía de verde amarillento a verde oliva oscuro. Ósculos con un diámetro de 3 a 8 mm dispersos en una de las caras de las ramas.	104-120-144/ 2-3-4	DESQUEYROUX-FAÚNDEZ & VALENTINE (2002); RÜTZLER <i>et al.</i> (2009); UGALDE <i>et al.</i> (2021)

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen el financiamiento de este trabajo al Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura (CENIPA), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, así como al Sr. Miguel Penott, pescador de Mochima, quien pacientemente efectuó los traslados marítimos a las zonas de muestreo en la bahía. Por otro lado, expresamos nuestro más sincero reconocimiento al Dr. Ildefonso (Mikel) Liñero (†) quien con su meritoria trayectoria como docente e investigador inspiró la formación de nuevas generaciones de zoólogos especializados en invertebrados marinos en Venezuela.

REFERENCIAS

- ALCOLADO, P. M. 1976. Lista de nuevos registros de poríferos para Cuba. *Oceanologia*, 36: 1-11.
- ALCOLADO, P. M. & L. BUSUTIL. 2012. Inventaire des spongiaires néritiques du Parc National de La Guadeloupe. *Ser. Oceanológica*, 10: 62-76.
- AMARO, M. E. 1999. *Taxonomía y aspectos ecológicos de las esponjas de fondos marinos de Isla Larga, Bahía de Mochima, estado Sucre, Venezuela*. Trab. Grad. Lic. Biología. Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. 94 pp.
- Amaro, M.E. 2003. *Desmonpongiaje (Porifera) de la bahía de Mochima, estado Sucre, Venezuela*. Trab. Grad. Maestría Ciencias Marinas. Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. 103 pp.
- AMARO, M. & I. LIÑERO-ARANA. 2002. Demospongie (Porifera) de Isla Larga, bahía de Mochima, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venez.*, 41 (1 & 2): 45-53.
- AMARO, M. & I. LIÑERO-ARANA. 2006. Esponjas más comunes en ambientes someros (Porifera: Demospongiae) de la bahía de Mochima, estado Sucre, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venez.*, 45 (2): 109-125.
- ARNDT, W. 1927. Kalk- und Kieselschwämme von Curaçao. *Bijdragen tot de Kennis der Fauna van Curaçao*, 25: 133-158, 3 Láms.
- ÁVILA, E., L. E. VÁZQUEZ-MALDONADO & J. L. ALFONSO-ORTIZ. 2022. Spatio-temporal patterns of sponge strandings in the southern Gulf of Mexico: the role of cold front events. *J. Mar. Syst.*, 235 (9): 103795. <https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2022.103795>
- CARTER, H. J. 1882. Some sponges from the West Indies and Acapulco in the Liverpool Free Museum described, with general and classificatory remarks. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (5) 9 (52): 266-301, 346-368.
- CLEARY, D. F. R., D. J. VAN BENDEGOM, N. C. M. GOMES & N. J. DE VOOGD. 2024. Sponge-associated microbes in the twilight zone of Curaçao. *Symbiosis*, 93: 81-97. <https://doi.org/10.1007/s13199-024-00992-6>
- COLIN, P. L. 1978. *Caribbean reef invertebrates and plants*. TFH Publications, Inc., Ltd., Neptune City. 512 pp.
- CORTÉS, J., N. VAN DER HAL & R. W. M. VAN SOEST. 2009. *Sponges*. Part 6. En: *Marine biodiversity of Costa Rica, Central America*. Eds. Wehrtmann, I. S. & J. Cortés. Springer Science, B.V. Business Media. 83-93.
- DAVID-COLÓN, J. D. & D. H. MARÍN-CASAS. 2020. Poríferos asociados a rompeolas en el departamento de Sucre (Caribe colombiano). *Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat.*, 44(173): 996-1007, <https://doi.org/10.18257/raccefyn.1038>
- DESQUEYROUX-FAÚNDEZ, R. & C. VALENTINE. 2002. *Family Petrosiidae van Soest, 1980*. En: *Systema Porifera: A Guide to the Classification of Sponges*. Eds. Hooper, J.N.A. & R.W.M. van Soest. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 906-917.

- DÍAZ, M. C. 2005. Common sponges from shallow marine habitats from Bocas del Toro region, Panamá. *Caribb. J. Sci.*, 41 (3): 465-475.
- DÍAZ, M. C. & K. RÜTZLER. 2008. Biodiversity and abundance of sponges in Caribbean mangrove: indicators of environmental quality. *Smiths. Contr. Mar. Sci.*, 38: 151-171. <https://doi.org/10.5479/si.01960768.38.151>
- DÍAZ-SÁNCHEZ, M. V. & S. ZEA. 2016. *Esponjas (Porifera) de la Reserva de la Biosfera Seaflower*. Capítulo 4. En: *Biodiversidad del mar de siete colores*. Eds. Vides, M., D. Alonso, E. Castro & N. Bolaños (Eds.). Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) y Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA). Santa Marta: Serie de Publicaciones Generales del INVEMAR 84. pp. 72-85.
- DE LAUBENFELS, M. W. 1936a. A comparison of the shallow water sponges near the Pacific end of the Panama Canal with those at the Caribbean end. *Proc. U.S. Natl. Mus.*, 83: 441-466.
- DE LAUBENFELS, M. W. 1936b. A discussion of the sponge fauna of the Dry Tortugas in particular and the West Indies in general, with material for a revision of the families and orders of the Porifera. (Tortugas Laboratory Paper 30). *Carnegie Inst. Wash. Pub.*, 467: 1-225, Lams. 22.
- DE LAUBENFELS, M.W. 1949. Sponges of the western Bahamas. *Amer. Mus. Novitates*, 1431: 1-25.
- DE VOOGD, N. J., B. ÁLVAREZ, N. BOURY-ESNAULT, P. CÁRDENAS, M. C. DÍAZ, M. DOHRMANN, R. DOWNEY, C. GOODWIN, E. HAJDU, J. N. A. HOOPER, M. KELLY, M. KLAUTAU, S. C. LIM, R. MANCONI, C. MORROW, U. PINHEIRO, A. B. PISERA, P. RÍOS, K. RÜTZLER, C. SCHÖNBERG, T. TURNER, J. VACELET, R. W. M. VAN SOEST & J. XAVIER. 2025. World Porifera database. Disponible en <http://www.marinespecies.org/porifera/porifera.php> (Consultado en agosto del 2025).
- DUCHASSAING, P. 1850. Animaux radiaires des Antilles. Plon Frères, Paris, 35 pp.
- DUCHASSAING DE FONBRESSIN, P. & G. MICHELOTTI. 1864. Spongiaires de la mer Caraïbe. *Nat. Verhand. Hollandsche Maatsch v. Wetensch. Haarlem*, 21 (2): 1-115, 25 Lams.
- GRANT, R. E. 1836. *Animal Kingdom*. En: *Cyclopaedia of Anatomy and Physiology 1*. Ed. Todd, R. B., Sherwood, Gilbert and Piper, London. 107-118.
- HECHTEL, G. J. 1965. A systematic study of the Demospongiae of Port Royal, Jamaica. *Bull. Peabody Mus. Nat. Hist.*, 20: 1-103.
- HECHTEL, G. J. 1969. New species and records of shallow water Demospongiae from Barbados, West Indies. *Postilla*, 132: 1-38.
- HECHTEL, G. J. 1976. *Zoogeography of Brazilian marine Demospongiae*. En: *Aspects of sponge biology*. Eds. Harrison, F. W. & R. R. Cowden. Academic Press, New York, 237-260.
- HERRERA-MORENO, A., L. BETANCOURT¹ & P. M. ALCOLADO. 2012. Especies de esponjas marinas conocidas para la isla Hispaniola. *Novitates Caribaeae*, 5: 81-94. <https://doi.org/10.33800/nc.v0i5.133>
- HIGGINS, E., K. DUPPEL, M. CONNELL, G. BRENNAN & K. SOBOLEV. 2024. Coral reef rehabilitation following Hurricane Irma using nano-engineered artificial reefs in Sint Maarten. *PeerJ*, 12: e18487, 1-23. <https://doi.org/10.7717/peerj.18487>
- HOOPER, J. 2000. *Guide to sponge collection and identification*, Queensland Museum, Australia, 129 pp.
- HOOPER, J. N. A. & R. W. M. VAN SOEST. 2002. *Systema Porifera: a guide to the classification of the sponges* (2 volumes). Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. 1708 pp + xvliii.

- LAMARCK, J. B. C. M. 1814. Sur les polypiers empâtés. *Ann. Mus. National d'Histoire Naturelle (Paris)*, 20(6): 370-386, 432-458.
- LAMARCK, J. B. P. M. 1815. Suite des polypiers empâtés. *Mémoires du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris*, 1 : 69-80, 162-168, 331-340.
- LEHNERT, H. & R. VAN SOEST. 1998. Shallow water sponges of Jamaica. *Beaufortia*, 48 (5): 71-103.
- MARCOS-SARDIÑAS, Z. & J. ESPINOSA. 2021. Esponjas marinas (Porifera) del Parque Nacional Caguanes, Sancti Spiritus, Cuba. *Rev. Invest. Mar.*, 41 (especial): 52-58.
- MURICY, G., D. LOPES, E. HAJDU, M. S. CARVALHO, F. C. MORAES, M. KLAUTAU, C. MENEGOLA & U. PINHEIRO. 2011. *Catalogue of Brazilian Porifera*. Série Livros 46, Museu Nacional, Rio de Janeiro. 300 pp.
- NORIEGA, N., A. CRÓQUER & S. M. PAULS. 2002. Población de *Lytechinus variegatus* (Echinoidea: Toxopneustidae) y características estructurales de las praderas de *Thalassia testudinum* en la bahía de Mochima, Venezuela. *Rev. Biol. Trop.*, 50 (1): 49-56.
- OLIVARES, M. A. 1976. *Estudio taxonómico de algunas demospongias (Porifera) de la bahía de Mochima, Sucre, Venezuela*. Trab. Asc. Prof. Agregado. Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. 77 pp.
- PÉREZ, T., M. C. DÍAZ, C. RUIZ, B. CÓNDROR-LUJÁN, M. KLAUTAU, E. HAJDU, G. LÔBO-HAJDU, S. ZEA, S. A. POMPONI, R. W. THACKER, S. CARTERON, G. TOLLU, A. POUGET-CUVELIER, P. THÉLAMON, J. P. MARECHAL, O. P. THOMAS, A. E. ERESKOVSKY, J. VACELET & N. BOURY-ESNAULT. 2017. How a collaborative integrated taxonomic effort has trained new spongiologists and improved knowledge of Martinique Island (French Antilles, eastern Caribbean Sea) marine biodiversity. *PLoS ONE*. 12 (3): 1-27, e0173859. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173859>
- PULITZER-FINALI, G. 1986. A collection of West Indian Demospongiae (Porifera). In appendix, a list of the Demospongiae hitherto recorded from the West Indies. *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 18 (86): 65-216.
- QARALLEH, H. 2016. Chemical and bioactive diversities of the marine sponge *Neopetrosia*. *Bangladesh J. Pharmacol.*, 11: 433-452. <https://doi.org/10.3329/bjp.v11i2.26611>
- QUINTERO, A., J. BONILLA, L. SERRANO, M. AMARO, B. RODRÍGUEZ, G. TEREJOVA & Y. FIGUEROA. 2004. Características ambientales de la bahía de Mochima y adyacencias de la cuenca de Cariaco, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venez.*, 43 (1 & 2): 49-64.
- REED, J. K., P. GONZÁLEZ-DÍAZ, L. BUSUTIL, S. FARRINGTON, B. MARTÍNEZ-DARANAS, D. COBIÁN-ROJAS, J. VOSS, C. DÍAZ, A. DAVID, M. D. HANISAK, J. GONZÁLEZ-MÉNDEZ, A. GARCÍA-RODRÍGUEZ, P. M. GONZÁLEZ-SÁNCHEZ, J. VIAMONTES-FERNÁNDEZ, D. ESTRADA-PÉREZ, M. STUDIVAN, F. DRUMMOND, M. JIANG & S. A. POMPONI. 2018. Cuba's mesophotic coral reefs and associated fish communities. *Rev. Inv. Mar.*, 38 (1): 60-129.
- RÜTZLER, K. 2004. *Sponges on coral reefs: a community shaped by competitive cooperation*. En: *Sponge science in the new millennium*. Eds. Pansini, M., R. Pronzato, G. Bavestrello & R. Manconi. *Bull. Mus. Instit. Biol. Univ. Genova, Italy*. 85-148.
- RÜTZLER, K., M. C. DÍAZ, R. W. M. VAN SOEST, S. ZEA, K. P. SMITH, B. ÁLVAREZ & J. WULFF. 2000. Diversity of sponge fauna in mangrove ponds, Pelican Cays, Belize. *Atoll Res. Bul.*, 476: 230-248. <https://doi.org/10.5479/si.00775630.467.229>
- RÜTZLER, K., R. W. M. VAN SOEST & C. PIANTONI. 2009. *Sponges (Porifera) of the Gulf of Mexico*. En: *Gulf of Mexico - Origins, waters, and biota. Biodiversity*. Eds. Felder, D.L. & D. K. Camp. Texas A. & M. Press, College Station. 285-313.

- SANDES, J., L. ROCHA, U. PINHEIRO & G. G. SANTOS. 2023. New records of *Neopetrosia carbonaria* (Lamarck, 1814) from the Brazilian coast reveal new morphological features and spicule types. *Zootaxa*, 5264(3): 429-439. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.5264.3.10>
- SOLLAS, W. J. 1888. Report on the Tetractinellida collected by H.M.S. Challenger, during the years 1873-1876. *Report on the Scientific Results of the Voyage of H.M.S. Challenger, 1873-1876. Zoology*, 25(63): 1-458.
- TOPSENT, E. 1928. Spongiaires de l'Atlantique et de la Méditerranée provenant des croisières du Prince Albert 1^{er} de Monaco. *Résultats des Campagnes Scientifiques Accomplies par le Prince Albert I de Monaco*, 74: 1-376.
- TOPSENT, E. 1930. Éponges de Lamarck conservées au Muséum de Paris. *Arch. Mus., Paris*, 5(6): 1-56, 6 Lams.
- TORRUCO, D. & M. A. GONZÁLEZ-SOLIS. 2023. The megafauna invertebrates on the continental shelf of the Yucatan peninsula: ecological characterization. *Oceanogr. Fish Open Access J.*, 16 (5): 555949. <https://doi.org/10.19080/OFOAJ.2023.16.555949>
- UGALDE, D., J. C. C. FERNÁNDEZ, P. GÓMEZ, G. LÔBO-HAJDU & N. SIMÕES. 2021. An update on the diversity of marine sponges in the southern Gulf of Mexico coral reefs. *Zootaxa*, 5031 (1): 1-112. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.5031.1.1>
- VAN SOEST, R. W. M. 1980. Marine sponges from Curaçao and other Caribbean localities. Part II. Haplosclerida. *Stud. Fauna Curaçao other Caribb. Isl.*, 62 (191): 1-173.
- VAN SOEST, R. W. M. 1981. A checklist of the Curaçao sponges (Porifera: Demospongiae) including a pictorial key to the more common reef-forms. *Verslagen en Technische Gegevens Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Universiteit van Amsterdam*. 31: 1-39.
- VAN SOEST, R. W. M. 1984. Marine sponges from Curacao and other Caribbean localities. Part III. Poecilosclerida. *Stud. Fauna Curaçao other Caribb. Isl.*, 66 (199): 1-167.
- VAN SOEST, R. W. M., E. H. MEESTERS & L. E. BECKING. 2014. Deep-water sponges (Porifera) from Bonaire and Klein Curaçao, Southern Caribbean. *Zootaxa*, 3878 (5): 401-443. <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3878.5.1>
- VALDERRAMA, D. & S. ZEA. 2013. Annotated checklist of sponges (Porifera) from the southernmost Caribbean reefs (north-west gulf of Urabá), with description of new records for the Colombian Caribbean. *Rev. Acad. Colomb. Cienc.*, 37(144): 353-378.
- VICENTE, J., J. A. RÍOS, S. ZEA & R. J. TOONEN. 2019. Molecular and morphological congruence of three new cryptic *Neopetrosia* spp. in the Caribbean. *PeerJ*, 7: 1-30, e6371. <https://doi.org/10.7717/peerj.6371>
- ZEA, S. 1987. *Esponjas del Caribe colombiano*. Editorial Catálogo Científico, Santa Marta, Colombia. 286 pp.
- ZEA, S., T. P. HENKEL & J. R. PAWLIK. 2025. The sponge guide: a picture guide to Caribbean sponges. Disponible en <https://spongeguide.uncw.edu> (Consultado en agosto del 2025).